

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Раимкулов Равшанбек Гайратжонович

ravishjonrayimqulov@gmail.com

Бухарский государственный медицинский институт, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10792222>

Актуальность.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) на современном этапе остаются одной из важнейших проблем детской инфекционной патологии, в связи с широким и повсеместным распространением, значительной частотой развития тяжелых форм болезни и высоким уровнем летальности. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно в мире острые кишечные инфекции переносят около 2 млрд. человек, при этом 6065% всех случаев ОКИ регистрируется среди детей, особенно высока заболеваемость детей раннего возраста (до 70%). Среди причин летальности, связанных с инфекционной патологией, ОКИ стойко занимают второе-третье место после респираторных инфекций и ВИЧ-инфекции. По данным ВОЗ в 2003 году в структуре детской смертности в мире доля острых кишечных инфекций составила 15,2%. Наиболее высокий уровень заболеваемости и смертности от ОКИ регистрируется в развивающихся странах, однако исследования последних лет свидетельствуют, что и в индустриально развитых странах, несмотря на успехи в диагностике и лечении, проблема инфекционных диарей стоит достаточно остро. В то же время в большом количестве зарубежных публикаций указывается на несравненно более высокую эффективность этиологической верификации ОКИ.

Цель исследования: Совершенствование диагностики ОКИ у детей на основе клинической оценки 4 современных методов лабораторного обследования.

Материалы и методы.

Критерии включения: возраст от 3 до 15 лет, подтверждение лямблиоза по результатам копрологического исследования. Отсутствие в анамнезе аллергических реакций на препараты нитроимидазола. Все пациенты обследовались по единой схеме, которая включала клинико-лабораторное обследование, беседу и комплекс обследования пациента. Клинические проявления заболевания оценивают до начала лечения, на 5-й день терапии и сразу после окончания курса лечения. Определение клинико-биохимических показателей крови до начала лечения и сразу

после окончания лечения. Диагноз подтвержден на основании клинико-anamnestических данных и лабораторных данных (копроскопия кала).

Результат и обсуждение

Использование высокоэффективного и информативного метода ПЦР для этиологической расшифровки ОКИ позволяет более чем в 70% случаев установить связь заболевания с возбудителями инфекционных диарей преимущественно вирусной этиологии как в виде моноинфекций, так и в составе смешанных форм.

Применение биохимического анализа кала делает возможным в режиме реального времени получить дополнительную информацию о состоянии микробиоценоза кишечника, а в комплексе с копрологическим анализом - о взаимосвязи функциональных и микрoэкологических нарушений обусловленных патогенетическими особенностями возбудителей ОКИ, что позволяет рекомендовать внедрение этого метода в широкую практику при инфекционных диареях у детей в качестве альтернативы дорогостоящему, трудоемкому и малоинформативному рутинному анализу кала «на дисбактериоз».

Ранняя и комплексная диагностика ОКИ у детей с установлением этиологии заболевания и оценкой функционального состояния кишечной микрофлоры в острый период заболевания позволяет оптимизировать лечебную тактику.

Заключение. Применение метода ПЦР позволяет значительно повысить процент этиологической расшифровки ОКИ с 16,7% до 70,8%) и определить соответствующую современным представлениям этиологическую структуру инфекционных диарей у детей в возрастном аспекте с учетом сезонных колебаний. Возрастными особенностями этиологической структуры ОКИ является преобладание у детей раннего и младшего возраста диарей ротавирусной этиологии (51,8%) и 47,5%) соответственно). С увеличением возраста в этиологии ОКИ возрастает роль прочих кишечных вирусов (22,7%) и бактериальных агентов (в сумме до 39,1%)

Использованная литература:

1. Ардатская М.Д. Диагностическое значение содержания короткоцепочечных жирных кислот при синдроме раздраженного кишечника. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. 2000, №3, с. 36-41.

2. Ардатская М.Д., Дубинин А.В., Минушкин О.Н. Дисбактериоз кишечника: современные аспекты изучения проблемы, принципы диагностики и лечения. Тер. арх. 2001; 2: 67-71.
3. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern Clinical and Biochemical Characteristics of Liver Cirrhosis Patients of Viral Etiology with Spontaneous Bacterial Peritonitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022.- P. 86-90.
4. Ардатская М.Д., Минушкин О.Н., Прихно Н.И., Дубинин А.В. Летучие жирные кислоты и их диагностическое и прогностическое значение в гастроэнтерологической клинике. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. 2000, № 5, с. 63-70.
5. Арутюнян Э.Э., Ардатская М.Д., Минушкин О.Н. Изучение короткоцепочечных жирных кислот у больных неспецифическим язвенным колитом. // Кремлевская Медицина. 2002, № 1, с. 21-25.
6. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna Sanokulova Sitara Avazovna Khadieva Dora Isakovna. (2023).CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS. Journal of Advanced Zoology, 44(S2), 3744–3750. Retrieved from <http://www.jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1716>
7. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.
8. Mukhammadieva M. I. Improvement of primary prevention and treatment of complications with spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis of viral etiology //Тиббиётда янги кун.-2023-9 (59). – 2023. – С. 247-252.
9. Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna. (2023). IMPROVING THE PREVENTION AND TREATMENT OF COMPLICATIONS OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS OF VIRAL ETIOLOGY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 388–394. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5168>
- 10.
11. Ш. А, М. (2023). Профилактика Сезонного Распространения Орви Среди Детей Раннего Возраста. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 22–28. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8678>

12. Aslonova.M.R. (2022). Determination of suicidality against the background of Parasitic Diseases in children // INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES. – 2022.- P. 9-12.
13. .Санокүлова, Ситора Авазовна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОНТОГИОЗНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ АССОЦИИРОВАННОГО С ЛЯМБЛИОЗОМ // ORIENSS. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ocobennosti-techeniya-kontogioznyh-gelmintov-assotsiirovannogo-s-lyambliozom> (дата обращения: 12.12.2023).

